

GESTIÓN COLECTIVA PARA LA INCLUSIÓN TECNOLÓGICA A TRAVÉS DE LA MANUFACTURA ADITIVA: CASO SYS-E-BOTT

Sandra Blas Yañez, Erick Axel Padilla García, Cristina Salas Vargas y Eduardo Flores Cruz
Universidad Politécnica de Atlacomulco

Introducción: La robótica es un aprendizaje interdisciplinario de la ingeniería y la informática, combina los campos de la ingeniería eléctrica, la ingeniería informática, la ingeniería mecánica, la ingeniería de software. Se observa que el campo de la robótica tendrá un crecimiento acelerado en los próximos años, impactando en todos los sectores económicos, ofreciendo alternativas para resolver problemas sociales, de salud y seguridad, entre otros. En su conjunto, la robótica impulsará el desarrollo de los países que inviertan y se coloquen a la vanguardia en esta tecnología. Por lo que la robótica se está convirtiendo en un fenómeno generalizado, entrando en todas las áreas de nuestras vidas. La robótica educativa se posiciona como una herramienta para enseñar, aprender y perfeccionar las habilidades cognitivas de los alumnos, de ahí que en los contextos de educación superior, se están incorporando cada vez más ejercicios de laboratorio con componentes de informática, ingeniería, mecatrónica y automatización. Recientemente han aparecido en el mercado numerosos kits educativos, que van desde simples cajas de herramientas y juguetes hasta conjuntos de I+D configurables y complejos. Sin embargo, los kits educativos de robótica existentes en el mercado presentan limitaciones en diversas áreas: como en el enfoque mecánico en los Building Body Kits, en la orientación a cursos específicos en Componentes Electrónicos, y carencia de desarrollo de hardware y opciones de programación. Así, el kit de robótica "UPA-Bot 1.0" aborda estas deficiencias al ofrecer un producto local a precios accesibles, con programación libre y versatilidad para adaptaciones, promoviendo la inclusión digital y la enseñanza según las necesidades educativas. Del mismo modo, está desarrollado para mercados comerciales con fines de investigación y educativos, con código abierto y hardware abierto.

Objetivo: Diseñar e incubar una idea de negocio basada en la manufactura aditiva de kits de robótica de bajo costo, reproducibles y escalables, para poblaciones subrepresentadas, con el fin de reducir la brecha tecnológica existente entre prototipos de robótica al alcance de estudiantes y docentes de la región.

Metodología. Para la elaboración del plan de negocio se utilizó el modelo CANVAS Social. El desarrollo de la innovación tecnológica se basó en la metodología de diseño mecatrónico secuencial, cuyo enfoque permite la realización de tareas de programación, teoría de control, manufactura aditiva CAD/CAM/CAE de un robot móvil, y la integración de componentes electrónicos asequibles para estudiantes y docentes de nivel medio superior y superior.

Resultados: Se logró incubar un emprendimiento colectivo de base tecnológica, formalizado

parcialmente a través de la empresa SYS-E-BOTT, que se caracteriza por su enfoque social y su compromiso con la inclusión tecnológica. Este emprendimiento opera bajo un modelo de negocios social validado financieramente y tiene un impacto significativo en la comunidad al desarrollar tecnología robótica asequible. Su influencia positiva se extiende a su público objetivo al facilitar el desarrollo de habilidades entre los estudiantes de la región y al promover el estudio, diseño, construcción, operación y uso de robots entre los jóvenes de áreas rurales.

Palabras clave: Modelo de negocio CANVAS social; incubación; kits de robots; manufactura aditiva; diseño mecatrónico.